

ТЕКСТ

Ахтямов Азизбой Эркинбоевич,**преподаватель Ферганского государственного университета**<https://doi.org/10.5281/zenodo.8064486>

Язык является основным средством общения. С его помощью люди сообщают, докладывают, общаются, радуются, скорбят о чем-либо. Эти процессы протекают с помощью текста, который излагается одной стороной коммуникации. По этой причине размышление о том, что понимается под текстом в повседневной речи, является главным условием для научного исследования текста.

Для начала посмотрим семантическое значение слова «текст»

Текст (от лат. textus - ткань, соединение)-

- 1) последовательность предложений, слов (в семиотике - знаков), построенная согласно правилам данного языка, данной знаковой системы и образующая сообщение...
- 2) Словесное произведение; в художественной литературе - законченное произведение либо его фрагмент, составленный из знаков естественного языка (слов) и сложных эстетических знаков (слагаемых поэтического языка, сюжета, композиции и т. д.) ...
- 3) Авторское сочинение без комментариев и приложений к нему...
- 4) В издании - часть текста, выраженная в словесной форме, в отличие от рисунков, чертежей, формул и т. п...
- 5) Типографский шрифт, кегль (размер) которого равен 20 пунктам (ок. 7,5 мм).

Этот список не является окончательным собранием всех значений данного слова. Как мы видим, под текстом понимается произведение, сочинение или даже шрифт. Как основное его значение можно сказать, что текст это зафиксированное языковое единство, которое состоит как правило из двух и более предложений.

Но можно ли считать, что каждое следование предложение друг за другом является текстом? Посмотрим два примера.

1. 200 naturwissenschaftliche Schülerlabore versuchen in Deutschland junge Menschen für Mathe, Physik und Technik zu begeistern. Ein geisteswissenschaftliches gibt es bereits an der Berlin-Brandenburgischen Akademie der Wissenschaft. Im Oktober wird nun die Ruhr-Universität Bochum mit Unterstützung der Knupp-Stiftung das erste geisteswissenschaftliche Schülerlabor an einer deutschen Hochschule eingerichtet. (200 лабораторий по естествознанию для учеников пытаются вдохновить молодых людей на математику, физику и технику. Лаборатория по гуманитарным наукам имеется уже в Берлинско-Бранденбургской Академии наук. Сейчас оборудуется при поддержке Фонда Кнупп первая лаборатория по гуманитарным наукам для учеников в одном из немецких высших учебных заведений.)

2. Der Arbeitsmarkt bietet verschiedene Arbeitsformen an. In Deutschland liegt die Betreuung des Nachwuchses ausschließlich in meisten Fällen in den Händen der Mutter. Leben in der Stadt ist ein zentrales Thema sozialkultureller Diskussionen. (Рынок труда предлагает разные формы работы. В Германии забота о подрастающем поколении находится в большинстве случаев в руках мамы. Жизнь в городе является основной темой социально-культурной дискуссии.)

Если первый пример считается по некоторым фактом текстом, то о втором нельзя сказать такого. По содержательному аспекту можно сказать, что в первом предложении первого примера речь идет о попытках заинтересовать молодых людей науками по естествознанию с помощью лабораторий. В втором предложении говорится о имеющейся лаборатории по гуманитарным наукам Академии наук. А в третьем об оснащении оборудованием первой лаборатории по гуманитарным наукам. Рассмотрим второй пример. В первом предложении говорится, что на рынке труда имеются разные формы работы, но не сказано, какие. Второе предложение повествует о том, что о детях в семье заботятся мамы, но не говорится является ли данные семьи полными. В последнем не сказано, между кем происходят дискуссии.

Значит не любая последовательность предложений является текстом. В повседневной речи адресат считает текстом, последовательность любых предложений, если они по времени или по пространству плотно следуют друг за другом, связаны по смыслу и по содержанию друг с другом и имеют одну общую тему.

References:

1. Akhmadjonov Nurbek f.f.b.f.d (PhD) German language teacher of Fergana State University. Ergasheva Nozimakhon Bahodirjon kizi. Student of Fergana State University. USE OF PRECEDENT NAMES IN ARTISTIC WORKS.FOR PARTICIPATIONIN THE SCIENTIFIC CONFERENCE INNOVATIVE RESEARCHIN MODERN EDUCATION WITH AN ARTICLE ENTITLED. Hosted from Toronto, Canada, Page. 53-56
2. Akhtyamov A.E. ОСОБЕННОСТИ ПРАГМАЛИНГВИСТИЧЕСКОГО АНАЛИЗА ТЕЛЕВИЗИОННОЙ РЕКЛАМЫ // The Way of Science. – 2022. Т. 6. № 100. – С. 54-55.
3. Akhtyamov A.E. АНАЛИТИЧЕСКАЯ СИСТЕМА ТРАНСКРИПЦИИ РАЗГОВОРОВ ПРИ ПРАГМАЛИНГВИСТИЧЕСКОМ АНАЛИЗЕ ТЕЛЕВИЗИОННОЙ РЕКЛАМЫ // The Way of Science. – 2022. Т. 6. № 100. – С. 51-53.
4. Akhtyamov A.E. ПРАГМАЛИНГВИСТИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ СОСТАВНЫХ ЧАСТЕЙ РЕКЛАМНЫХ ТЕКСТОВ // FarDU. ILMIY XAVARLAR. – 2022. – С. 222-225
5. Axmadjonov Nurbek, Xabibullayeva D. Classification and linguoculturological characteristics of precedent units. Fars international journal of education, social science humanities. issn: 2945-4492. 10(12); 2022; Impact Factor: SJIF 2022 6.786. P. 777-780
6. Brinker K. Linguistische Analyse des Textes. – Berlin, 2010.
7. Beaugrande R.-A. de, Dressler W. U. Einführung in die Textlinguistik. – Tübingen, 1981.
8. Dadajonov O. EMERGENCE STAGES OF UZBEK DRAMA/ INTERNATIONAL BULLETIN OF APPLIED SCIENCE AND TECHNOLOGY, IBAST ISSN: 2750-3402, Volume: 3, Issue: 4 April 2023. SJIF Impact Factor: 8.2. Germaniya, 380-384 betlar. 5 bet.
9. Dadajonov O. STAGES OF DEVELOPMENT OF THE MODERN DRAMA/ ACADEMIC INTERNATIONAL CONFERENCE ON MULTI-DISCIPLINARY STUDIES AND EDUCATION Hosted from Pittsburgh, USA.97-99 betlar. 3 bet
10. Khurshid Ubaydullayev, Sodikjon Muminov, PHRASEOLOGICAL UNITS WITH A NAME OF ANIMALS AND PLANTS FOCUS ON THE SCIENTIFIC RESEARCH. JournalNX-A Multidisciplinary Peer Reviewed Journal, 8 (1), 118-126, Scientific journal of the Fergana StateUniversity, 2022, Том Номер 4, Страницы 166-167.

11. Merganova N. (2022) USING NON-TRADITIONAL METHODS IN TEACHING FOREIGN LANGUAGES. IJODKOR O'QITUVCHI. 2 (23), 68-71.
12. Merganova N. (2020). Psychological basis of development of speech in a foreign language. ACADEMICIA: AN INTERNATIONAL MULTIDISCIPLINARY RESEARCH JOURNAL, 10(12), 268-270.
13. Merganova N., Jaloldinova M. (2023) CHET TILIDA OG 'ZAKI NUTQNI RIVOJLANTIRISHGA TA'SIR ETUVCHI OMILLAR. Innovative Development in Educational Activities 2 (5), 225-230.
14. Merganova N., Jaloldinova M. (2023) CHET TILDA OG'ZAKI NUTQNI RIVOJLANTIRISHGA OID TOPSHIRIQLAR. Theoretical aspects in the formation of pedagogical sciences 2 (7), 179-183.
15. Ubaydullayev X. TURLI TILLARDAGI FRAZEOLOGIZMLARNING XUSUSIYATLARI //Science and innovation in the education system. – 2023. – Т. 2. – №. 5. – С. 187-190.
16. X Ubaydullayev, TURLI TILLARDAGI FRAZEOLOGIZMLARNING XUSUSIYATLARI, Science and innovation in the education system, 2023/4/17, Том 2, Номер 5, Страницы 187-190.
17. Ахтямов А. Э. РЕКЛАМНЫЕ ТЕКСТЫ И ИХ ПРАГМАЛИНГВИСТИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ //INTERDISCIPLINE INNOVATION AND SCIENTIFIC RESEARCH CONFERENCE. – 2023. – Т. 1. – №. 8. – С. 131-135.
18. Ахтямов А. Э. СВОЙСТВА РЕКЛАМНОГО ТЕКСТА //INTERDISCIPLINE INNOVATION AND SCIENTIFIC RESEARCH CONFERENCE. – 2023. – Т. 1. – №. 8. – С. 128-130.
19. Ахтямов А. Э. РЕКЛАМНЫЕ ТЕКСТЫ И РАЗВЕРТЫВАНИЕ ТЕМЫ В РЕКЛАМНЫХ ТЕКСТАХ //PEDAGOGICAL SCIENCES AND TEACHING METHODS. – 2023. – Т. 2. – №. 22. – С. 123-126.
20. X Ubaydullov, NEMIS TILIDA GI IBORALARNING ETIMOLOGIASI XUSUSIDA, Solution of social problems in management and economy, 2023/4/17, Том 2, Номер 5, Страницы 58-61.